

KUNJARA QATLAMLARIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONINI MODELLASHTIRISH

Savriyev Y.S

student Xaydarov Sh.F

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti

Paxta chigiti zarrasining fikriy qatlamlarida ekstraksiyalash jarayonini to‘liq matematik modelini tuzish uchun kunjara zarrasining eng ichki fikriy qatlamida, o‘rta va erituvchi bilan birinchi ta’sirlashayotgan qatlamlari matematik modelini shakllantiramiz. Ma’lumki, moy kunjara fikriy qatlamlaridan molekular diffuziya orqali o‘tib erituvchi yuzasiga chiqadi.

Yuqoridagi 1-rasmda paxta chigiti kunjarasini zarrachasi fikriy eng ichki qatlamida jarayon kechishi tasvirlangan bo‘lib, zarracha beshta teng qalinlikdagi qatlamlardan iborat, qatlamlarda ekstraksiyalash jarayonini matematik modellashtirishda qatlamlar eng tashqi qatlamdan boshlab ketma-tartibda raqamlangan. Eng ichki qatlamning jarayon kechishidagi kirish va chiqish kursatkichlari tasvirlangan.

Ushbu qatlamlar tizimi asosida paxta chigiti kunjarasini zarrachasining fikriy eng ichki qatlamini matematik ifodalarini tahlil kilamiz.

Paxta chigiti kunjarasini zarrachasining eng ichki qatlamidagi moddiy balans tenglamasi

$$\frac{dM_{\text{er}5}}{dt} = G_{\text{ket}5} - G_{\text{kem}5} \quad (1)$$

Ma’lumki, kunjara zarrasini fikriy ichki qatlamdan tashqi qatlamiga o‘tgan moyning miqdori shu qatlamdan o‘tgan missellaning miqdoriga va missella tarkibidagi moy konsentratsiyaning ko‘paytmasiga teng.

1- rasm. Paxta chigiti kunjarasini zarrasining eng ichki qatlamida ekstraksiyalash jarayonini borishi, kirish va chiqish ko‘rsatkichlari tasvirlangan.

$$M_{\text{er}5} = M_{\text{m}5} * a_{\text{er}5} \quad (2)$$

U holda (3) ifodaning ko‘rinishi quyidagicha:

$$\frac{d(M_{m5} * a_{ez5})}{dt} = G_{ket} - G_{kem} \quad (3)$$

$G_{ket5}=0$, ya’ni eng ichki qatlamga keladigan moyning sarfi nolga teng va (3) ifodani

$$\frac{da_5}{dt} = \frac{1}{m_5} * (-G_{ket5}) \quad (4)$$

ko‘rinishda ifodalashimiz mumkin.

Bunda

G_{ket5} –eng ichki qatlamdan ketgan moyning sarfi; (m^3/s)

Paxta chigiti kunjarasi zarrasining fikriy eng ichki qatlamidagi missellasining massasi shu qatlamdagi missella hajmi va shu qatlam missellasining zichliklari ko‘paytmasiga teng.

$$m_5 = V_5 * \rho_{m5} \quad (5)$$

Bunda

m_5 –missella massasi; (kg)

Paxta chigiti kunjarasi zarrasining fikriy eng ichki qatlamidagi missellaning hajmi

$$V_5 = (V_{uap}) * z \quad (6)$$

Bunda

V_{shar5} -shu qatlam hajmi; (m^3)

z -zarraning g‘ovakligi ya’ni zarraning moyliligi.

Paxta chigiti kunjarasi zarrasining fikriy eng ichki qatlami hajmini topishda zarrani shar shaklida deb qabul qilib olganligimizni inobatga olgan holda shar hajmi ifodasidan foydalanamiz.

$$V_{uap5} = \frac{4}{3} * \pi * r_5^3 \quad (7)$$

bunda r –eng ichki qatlam radiusi; (m)

Shu qatlam radiusini zarra radiusini fikriy qatlamlar soniga bo‘lish orqali topiladi:

$$r_5 = \frac{R}{n} \quad (8)$$

Missella zichligini

$$\rho_{m5} = \rho_{oeh} * (1 - a_5) + \rho_{ez} * a_5 \quad (9)$$

Bunda

ρ_{oeh}, ρ_{ez} -erituvchi va moyning zichliklari; (kg/m^3)

a -shu qatlamga mos keluvchi konsentratsiya.

Paxta chigiti kunjarasi zarrasining fikriy eng ichki qatlamidan tashqi qatlamga o‘tgan moyning sarfi modda berish koeffitsienti, o‘tuvchi yuza va konsentratsiyalar farqi, ya’ni harakatlantiruvchi kuchning ko‘paytmasiga teng:

$$G_{ket5} = k * F_t * (a_5 - a_4) \quad (10)$$

Ekstraksiyalash jarayonining tezligi ya'ni modda berish koeffitsienti, molekular diffuziya koeffitsientiga va missellaning zichligiga to'g'ri proporsional, qatlamning qalinligiga teskari proporsional:

$$k = \frac{D * \rho_{m45}}{\delta} \quad (11)$$

Paxta chigiti kunjarasi zarrachasining fikriy qatlami qalinligi zarra radiusining qatlamlar soniga nisbati orqali aniqlaymiz.

$$\delta = \frac{R}{n} \quad (12)$$

Paxta chigiti kunjarasi zarrachasi fikriy qatlamining tashqi yuzasi quyidagi formuladan topiladi:

$$F_t = 4 * \pi * r_s^2 \quad (13)$$

Paxta chigiti kunjarasi zarrasining eng o'rta qatlamidagi moddiy balans tenglamasi

$$\frac{dM_{\text{ez3}}}{dt} = G_{\text{kel3}} - G_{\text{kem3}} \quad (14)$$

ADABIYOTLAR

1. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1992. — 207 с..
2. Техника и технологии производства и переработки растительных масел : учебное пособие / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010.-96 с.
3. Белобородов, В.В. Основные процессы производства растительных масел / В.В. Белобородов. – М. : Пищевая промышленность, 1966. – 478 с.
4. Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В., Мустафаев С.К. Технология отрасли (производство растительных масел). Учебник / под общей ред. Е.П. Корненой. — СПб.: ГИОРД, 2009. — 352 с.
5. Копейковский В.М., Данильчук С.И., Гарбузова Г.И. и др. Технология производства растительных масел.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982- 416 с.
6. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1992. — 207 с.
7. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование производства растительных масел. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов.
8. Патент RU13774U1 Пресс шнековый маслоотжимной// В.С. БакурскийС.В. Мартынов. Опубликовано 2000-05-27
<https://patents.google.com/patent/RU13774U1/ru>
9. Патент RU2565024C1. От 2015-10-10 . Электронный источник
<https://patents.google.com/patent/RU2565024C1/ru>

10. Мацук, Ю. П. Определение давления на жидкость со стороны деформируемых пор прессуемой мезги в ходе отжима в шнековых прессах // Труды ВНИИЖ. – 1970. – Вып. 19
11. ГОСТ 21314-75. Масла растительные. Производство. Термины и определения. Электронный источник: <https://engeneqr.ru/gost-21314-75/>
12. Технологический регламент на производство нерафинированного хлопкового масла ТР 18121-3-120-14.
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
14. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
15. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
16. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
17. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
18. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
20. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
21. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
22. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
23. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
24. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
25. Худайев, И. Ж., & Шахмарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).